

„Hart ducha” opiekunek ochronek Macierzy Szkolnej w Gdańsku (1919–1939). Wychowanie przedszkolne w trudnych czasach

Agata Larczyńska

Akademia Ateneum w Gdańsku

ORCID: 0000-0002-8900-0706

Abstract

**„Fortitude” of the babysitters of the Polish Educational Society’s nurseries in Gdańsk (1919- 1939).
Preschool education in difficult Times**

The article focuses on the organization of work, the curriculum and the conditions that prevailed in the Polish Educational Society’s (Polska Macierz Szkolna) institutions in Gdańsk during the second Free City of Danzig (1919-1939). The main sources cited and analyzed by the author are the well-preserved handwritten diaries of the nursery school in Sopot from 1931-1939 and the Gdańsk archives. The diaries are kept in the Gdańsk Library of the Polish Academy of Science and have not yet been thoroughly discussed in the form of an article. The establishment of the first nursery schools in Gdańsk and in the surrounding area, their organization and division into secular and religious institutions, were recalled. Attention was paid to the activities of the outstanding figures, including teacher Kunegunda Pawłowska (1885-1945). The analysis of Sopot’s diaries provided a detailed social and religious cross-section of parents of the attending children. The facilities and care program were very popular among

Agata Larczyńska, dr; dr nauk historycznych, dyrektor Biblioteki- Ośrodka Informacji Naukowej w Akademii Ateneum w Gdańsku; w swoich badaniach skupia się na historii wychowania, historii książki oraz biblioterapii; autorka m.in. *Notatnik Marii Chełmickiej z podróży do Małopolski Wschodniej*, „*Libri Gedanenses*” 2022, nr XXXIX, s. 117-143; *Rękopisy Biblioteki Mariackiej w Gdańsku. Skrypcy właściciele ofiarodawcy*, „*Libri Gedanenses*” 2020, nr XXXVII, s. 5- 27; członkini Polskiej Sekcji IBBY.

Facta Ficta.

Journal of Theory, Narrative & Media

Poles, as well as people of other religions and nationalities. The role of the nursery schools and their help in raising the minors was invaluable for workers in the Free City of Danzig.

Key words: The Polish Educational Society, nursery school, preschool education, Kunegunda Pawłowska, The Free City of Danzig, babysitters

Wprowadzenie

W drugiej połowie XIX w. i pierwszych latach XX w. powstawały coraz liczniej placówki opiekuńcze dla najmłodszych dzieci. Działalność ochronek (ówczesnych przedszkoli) była dobrą pomocą dla pracujących rodziców, ale też służyła najlepszym ideałom pozytywizmu. Często były to ogniska nauki języka polskiego i historii, wokół nich na terenach wszystkich zaborów skupiała się polska społeczność lokalna. Pomorskie placówki oświatowe stały się w ostatnim czasie przedmiotem zainteresowań naukowych badaczy, skrupulatna analiza zachowanych źródeł (dzienników szkolnych, statutów działalności) potwierdza, że były to cenione i niezwykle potrzebne ośrodki (Barylewska-Szymańska 2020: 83-109). Na gdańskim Starym Mieście pierwszą instytucją opiekuńczą był Zakład Opieki nad Małym Dzieciątkiem, powstały dzięki pomysłowi Matthiasa Gothilla Löschina i jego małżonki Louise Auguste. Zakład, powstały w latach 30. XIX w., miał wspierać ubogich robotniczych mieszkańców i wychowywać przede wszystkim dzieci w wieku 2-7 lat. Stowarzyszenie do Urządzenia i Utrzymania Zakładów Opieki nad Małymi Dziećmi działało nieprzerwanie aż do 1923 r., decyzję o rozwiązaniu działalności podjęto w obliczu trudnej finansowej rzeczywistości po zakończeniu I wojny światowej (Barylewska-Szymańska 2020: 87-90; 98). Pomimo tych wydarzeń, udało się polskiej społeczności na terenie Gdańska i okolic zorganizować wyjątkowy system szkolnictwa, zarządzany przez Macierz Szkolną.

Pierwsze ochronki w Wolnym Mieście Gdańsku

Jeszcze przed powstaniem znamienitej instytucji jak Macierz Szkolna, polskie społeczeństwo wykazało się świetną samoorganizacją w tworzeniu miejsc opieki dla najmłodszych. Komisja szkolna, powołana do życia przez Terenową Radę Ludową, zdecydowała o otwarciu całej sieci ochronek. Na przełomie 1919/1920 r. działały już

ochronki w Gdańsku, we Wrzeszczu, Siedlcach, Oruni, Oliwie i Sopocie, które były prowadzone przez świeckie ochraniarki. Placówka w centrum miasta znajdowała się w domu doktora Franciszka Kubacza (1868-1933)¹ przy ul. Żabi Kruk, a we Wrzeszczu na ul. Brzozowej² pod opieką żony dr. Józefa Wybickiego i Antoniny Paszoty. W dzielnicy Siedlce wynajmowano pomieszczenia od ss. Karmelitanek, opiekunem ochronki był nauczyciel i późniejszy rektor szkoły powszechnej Michał Mieliński oraz jego żona. Rozwój tej placówki opiekuńczej nie podobał się niemieckiemu duchowieństwu, które ostatecznie wpłynęło na siostry zakonne, aby nie udostępniały lokalu polskim działaczom. Ochronki w Oliwie i Oruni mogły istnieć dzięki prywatnym mieszkaniom Polaków. Natomiast uroczyste otwarcie ochronki w Sopocie nastąpiło 16 VIII 1920 r. w Hotelu Polonia w Sali Rady Ludowej przy ul. Sobieskiego 35. Obowiązki opiekuńcze pełniła pani Byczkówna. Ochronkami opiekowało się lokalne kuratorium, a pobory opiekunek z powodu inflacji były bardzo niskie w porównaniu z płacami na innych stanowiskach (Makurath ok. 1975: k. 1r-3r). Działalność tych ochronek wspomagało Towarzystwo Polek w Gdańsku, organizacja prowadząca świetlice dzielnicowe, kursy nauki czytania i polskich tradycji (Danielewicz 1997: 392).

Ochronki polskie w Gdańsku w latach 1919-23
prowadzone przez świeckie ochraniarki

Lp.	Miejsce ochronki	Imię i nazwisko ochraniarki	Rok założenia	Rok zawieszenia	Opiekunowie	Uwaga
1	Gdańsk Żabi Kruk	-	1919	1923	dr Franciszek Kubacz	w domu dr F. Kubacza
2	Gdańsk (Siedlce) <i>Siedlce</i>	-	1919	1920	pp. Mielińscy	u siostr Karmelitanek
3	Gdańsk Orunia	-	1919	1923	-	w prywatnym mieszkaniu
4	Gdańsk Oliwa	-	1919	1923	-	-
5	Sopot	Byczkówna	16.8.1920	1923	ówczesne Kuratorium	w hotelu Polonia
6	Gdańsk Wrzeszcz	-	1920	1923	żona dr Wybickiego i Anna Paszota	w domu prywatnym przy ulicy Brzozowej

Tabela podsumowująca działalność polskich ochronek w latach 1919-1923 (Makurath ok.1975: k.28r).

¹ Dr Franciszek Kubacz był słynnym działaczem polonijnym w WMG, posłem do Volkstagu w latach 1920-1928, przewodniczącym Macierzy Szkolnej w Gdańsku do 1926 r.

² Ulica Żabi Kruk w Gdańsku nazywała się Poggenpfehl, a Brzozowa we Wrzeszczu – Birkenallee.

Powstanie Macierzy Szkolnej w Gdańsku

Kwestię polskiego szkolnictwa uregulowała specjalna ustawa, uchwalona przez sejm gdański 20 XII 1921 r. Ustawa obejmowała zapisy dotyczące szkolnictwa publicznego oraz prywatnego. Dzięki ustawie o szkolnictwie prywatnym Polacy mogli zakładać i prowadzić na własny koszt szkoły i inne zakłady wychowawcze, w których zagwarantowane było prawo swobodnego używania języka polskiego (Chodubski 2000: 61-63). Na największą uwagę w obszarze kształcenia prywatnego zasługuje działalność Macierzy Szkolnej – cenionej organizacji oświatowej w Wolnym Mieście Gdańsku w latach 1921-1939.

Siedziba Macierzy Szkolnej w Gdańsku przy Am Olivaer Tor 2-4 (obecnie ulica Dyrekcyjna) - pocztówka wydana przez Wydawnictwo Macierzy Szkolnej w 1928 r. (BN, DŹS XII 8b/p.4/25).

Macierz Szkolna w Gdańsku w oparciu o własny system polskiego szkolnictwa prowadziła ochronki dla kilkuletnich dzieci, Gimnazjum Polskie w Gdańsku, szkoły powszechne oraz średnie na czele z cenioną Polską Szkołą Handlową; w placówkach funkcjonowały bursy i opieka medyczna (Polak 1978: 119-120). Corocznie zarząd Macierzy był zobowiązany do szczegółowego sprawozdania ze swojej działalności na polu szkolnictwa, rozliczał się z wydatków i zorganizowanych uroczystości³.

³ Zachowały się drukowane sprawozdania zarządu wydawane nakładem Macierzy Szkolnej w Gdańsku.

Polskie ochronki pod zarządem Macierzy Szkolnej

Macierz Szkolna w Gdańsku na polecenie dr. Franciszka Kubacza powierzyła polskie ochronki sprowadzonym ss. dominikankom z Wielowsi k. Sandomierza. Siostry rozpoczęły organizowanie na nowo sieci placówek, przewodniczyła im siostra Sybilina (Helena Karaśkiewicz). Pozostałe przybyłe siostry to s. Tomazja (Maria Gallus), s. Hiacynta (Prakseda Gallus) i s. Waleria (Julia Konieczna). Placówki opiekuńcze rozrastały się od 1923 r., pomimo trudności finansowych i lokalowych powstały ochronki w Nowym Porcie, przy ul. Wałowej w Domu Polskim, przy ul. Elbląskiej i w Sopocie. Pracowitość sióstr została doceniona przez miejscową Polonię, biskupa Edwarda O'Rourke i księdza Franciszka Rogaczewskiego, opiekunki mogły też liczyć zawsze na pomoc dr. Franciszka Kubacza i mgr. Kuhna (Makurath ok. 1975: k. 5r-7r). Na potrzeby wzmocnienia finansowego ochronek Macierz Szkolna uruchomiła szwalnię i kilimkarnię w podwórzu Gimnazjum Polskiego. Było to miejsce nauki szycia dla młodzieży polskiej, prowadzone przez siostry z ochronek, dzięki tej działalności zbierano fundusze na utrzymanie placówek przedszkolnych.

W 1927 r. działało dziewięć ochronek, w Sopocie uczyli się wówczas jedynie 38 dzieci. Wciąż powiększano działalność oświatową, dbano o to, aby każda ochronka miała własny budynek, w 1928 r. zapadła decyzja że na powstanie nowych ochronek w Sopocie i Brzeźnie zostanie przeznaczona kwota 60 000 guldenów. O pozytywne decyzje związane z budową nowych domów proszono komisarza Generalnego Rzeczypospolitej Polskiej w Gdańsku. Działalność gdańskich ochronek wspierał generał Józef Haller, wykupując cegielki Macierzy Szkolnej na ich działalność (AAT, Akta Hallera, sygn. 2/341/0/1.2.2.2/47: k.2).

Cegielka Macierzy Szkolnej (AAT, Akta Hallera, sygn. 2/341/0/1.2.2.2/47: k. 3).

W drugiej połowie lat 30. otwarte były też placówki w Postołowie, Ełganowie, Szymankowie, Pszczółkach i Pruszczu – prowadzone także przez osoby świeckie. W latach 1935-1937 wydatki na Macierz Szkolną wynosiły 658 zł miesięcznie, a rocznie 7 896 zł – kwoty były zatwierdzone przez Komisarza Generalnego RP (AP Gdańsk, KG Gdańsk, sygn. I 259/781: k. 48-51). Ponadto w latach 30. na polskie ochronki Ministerstwo Spraw Zagranicznych w Warszawie przyznawało subwencję w wysokości 800 zł. Macierz Szkolna odbierała te kwoty z kasy Komisarza Generalnego RP (AP Gdańsk, KG Gdańsk, sygn. I 259/285). Ostatecznie przed wybuchem II wojny światowej ss. dominikanki prowadziły na terenie Wolnego Miasta Gdańska 15 ochronek, w tym czasie samą nazwę „ochronka” przemianowano na przedszkole (Makurath ok.1975: k.8r-10r.; Macierz Szkolna w Gdańsku 1928: 2-6). Jak pisano w przewodniku po Gdańsku wydanym w 1939 r., „Polacy mieszkający w Sopotach mają kilka towarzystw, które się skupiają we własnym domu (Victoria) przy Eisenhardtstrasse. Oprócz tego są tu dwie ochronki i prywatna szkoła powszechna, utrzymywane przez Gdańską Macierz Szkolną” (Zawirowski 1939: 67).

Występ artystyczny dzieci z ochronki (Makurath ok.1975: k.1)

Codzienna działalność placówek ochroniarskich

Działalność ochronek była nadzorowana przez komitety, które zaopatrywały placówki w potrzebne pomoce naukowe i zabawki, zdobywały niezbędne sprzęty i organizowały codzienne żywienie dzieci. Obowiązkiem członków

komitetu było nawiązywanie kontaktu z polskimi rodzinami zamieszkującymi teren obejmujący daną ochronkę, aby zwiększyć frekwencję dzieci. Współpracowały także przy urządzaniu wycieczek, rozmaitych zabaw i obchodów świątecznych. W 1932 r. komitety połączyły się w Naczelny Komitet Opieki nad Ochronkami, którym każdorazowo kierowała żona aktualnego Komisarza Generalnego RP w Gdańsku. Pierwszą przewodniczącą została Leonia Papée (Makurath ok.1975: k. 11r-12r). Zdecydowano, że w ochronkach dzieci mają nosić jednolite ubrania. W placówkach Macierzy Szkolnej działały świetlice, w których popołudniami dzieci uczyły się historii i ojczystego języka. Mocno dbano o zdrowie podopiecznych, opiekę lekarską nad ochronkami sprawował doktor Stefan Mirau. Słabsze dzieci otrzymywały regularnie tran i zapewniano im zabiegi naświetlania lampą kwarcową. W latach 30. organizowano kolonie letnie dla dzieci z placówek w Oliwie i Sopocie, dziećmi zajmowały się siostry dominikanki, a kierownictwo turnusów spoczywało na barkach uznanej i doświadczonej ochraniarki Kunegundy Pawłowskiej z Trąbek Wielkich. Dzieciom zapewniono liczne spacery, pobyty na plaży, wyżywienie. Koszty wycieczek letnich pokrywali rodzice wraz z Macierzą Szkolną (Makurath ok.1975: k.10r, 12r-13r).

Święta i zabawy dla dzieci

Rok przedszkolny obfitował w rozmaite obchody rocznic świąt narodowych, organizowano również chętnie inne spotkania towarzyskie. Ogromnym zainteresowaniem cieszyły się obchody tzw. Tygodnia Dziecka, zwłaszcza wydarzenia z 1930 r. związane z organizacją tego wydarzenia zasługują na uwagę (AP Gdańsk, KG Gdańsk, sygn. I 259/784: k.14-15)⁴. Tydzień Dziecka świętowano corocznie w Polsce pod protektoratem Polskiego Komitetu Opieki nad Dzieckiem, jednak w Wolnym Mieście Gdańsku Macierz Szkolna miała problemy z oficjalną organizacją wydarzenia. Zarząd Macierzy zwracał się z prośbami o finansowanie obchodów do polskich ministerstw za pośrednictwem Komisarza Generalnego RP, a po otrzymanych subwencjach radosne świętowanie odbyło się pod protektoratem Komisarza Generalnego Henryka Strassburgera i jego małżonki (AP Gdańsk, KG Gdańsk, sygn. I 259/784: k. 14). Dzieci z ochronek polskich i szkół wzięły udział w wycieczce statkiem z Gdańska do Gdyni, co wywołało niezadowolenie gdańskich władz i nałożenie na rodziców kary w wysokości 5 guldenów (AP Gdańsk, KG Gdańsk, sygn. I 159/784: k. 25). Pomimo tych przykrych niedogodności, udała się wielka

⁴ Obchody Tygodnia Dziecka i inne inicjatywy społeczno-kulturalne na terenie Wolnego Miasta Gdańska zasługują na osobny artykuł i szczegółowe badania.

zabawa dla dzieci z Gdańska i przedmieść oraz wygłoszono liczne wykłady dla rodziców (AP Gdańsk, KG Gdańsk, sygn. I 259/784: k. 22).

W 1935 r. dzieci celebrowały podstawowe święta narodowe i kościelne (Święto Konstytucji 3 Maja, Dzień Niepodległości 11 listopada, Dzień Świętego Mikołaja 6 grudnia), ale także organizowano uroczystości w dniu imienin prezydenta Ignacego Mościckiego (1 lutego) i w dniu imienin marszałka Józefa Piłsudskiego (19 marca). 20 czerwca dzieci brały udział w Świącie Morza, a 21 grudnia zorganizowano spotkanie gwiazdkowe. Coroczny „obchód gwiazdkowy” był sporym wydarzeniem dla społeczności ochronek Macierzy Szkolnej w Gdańsku. Podopieczni z wszystkich placówek występowali wspólnie w Sali Stoczni Gdańskiej, była to uroczystość dla całych rodzin z występami teatralnymi, śpiewami, tańcami i deklamacjami wierszy (Makurath ok.1975: k. 15r-16r).

Rozwój ochronek Macierzy Szkolnej w latach 30. XX w.

Wzorcowe codzienne prowadzenie ochronek spoczywało na barkach bardzo dobrze wykształconych wychowawczyń, które w realiach Wolnego Miasta Gdańska musiały znać język niemiecki w sposób komunikatywny. Wanda Makurath (1911-1999), dominikanka i nauczycielka, która opracowała podstawowe informacje o rozwoju tych placówek opiekuńczych, stwierdziła, że nauczycielki w tym czasie musiały mieć „hart ducha” i być przygotowane na wiele nieprzyjemnych sytuacji. Zdarzały się prześladowania niemieckich władz związane z posyłaniem dzieci do polskich ochronek; taka sytuacja miała miejsce w Trąbkach Wielkich i Ełganowie (AP Gdańsk, KG Gdańsk, sygn. I 259/649: k. 11; AP Gdańsk, KG Gdańsk, sygn. I 259/650: k. 30-37; *Sprawozdanie 1931*: 8). Wydaje się, że te niedogodności wynagradzały opiekunkom najmłodsze dzieci, ich postawa i życzliwość rodziców (Makurath ok.1975: k.16r-17r.). Większość ochronek prowadzona była przez dominikanki, ale część placówek była w rękach świeckich opiekunek, zwłaszcza te na terenach wiejskich.

Najsłynniejszym przedszkolem była ochronka Kunegundy Pawłowskiej w Trąbkach Wielkich, poza tym ochronki działały w Ełganowie (Maria Łaskawiec-Mrówka), Szymonowie (Janina Sawicka; dzisiejsze Szymankowo, ochronka działała w domu wybudowanym na terenie PKP), Pszczółkach (sale wynajęte od PKP), Pruszczu Gdańskim (Helena Pudlik-Mikulska w latach 1934-1935, potem s. Alicja), Piekle (Maria Ornassówna w latach 1934-1937) i Postołowie (Józefa Arciszewska-Postrachowa przy wsparciu Kunegundy Pawłowskiej, w domu gospodarza Olmanowskiego). Józefa Arciszewska-Postrachowa działała wcześniej w organizacjach kobiecych w Oliwie, była nawet komendantką sekcji żeńskiej Klubu Sportowego Gedania (AWSP, sygn.

Ochronka w Trąbkach Wielkich (Sprawozdanie 1930: k.9)

K – 323/323 Pom: k. 8; Makurath ok.1975: k.27r.; Mamuszka 1980: 126). Praca w tych placówkach ochraniarskich była rzeczywistą służbą dla nauki i kraju, ponieważ wielokrotnie władze niemieckie utrudniały ich prowadzenie. Przykładowo duże problemy były z otwarciem ochronki w Elganowie, władze nie chciały doprowadzić do jej funkcjonowania, pomimo mocnego zapotrzebowania na prowadzenie placówki w tym miejscu (AP Gdańsk, KG Gdańsk, sygn. I 259/650: k.37-39). Zgłoszono 80 dzieci do ochronki, w tym byli też obywatele niemieccy (AP Gdańsk, KG Gdańsk, sygn. I 259/650: k. 37-39).

Kunegunda Pawłowska i ochronka w Trąbkach Wielkich – spór o polską oświatę

Jedną z najznamienitszych ochraniarek była wspomniana już Kunegunda Pawłowska (1885-1945), od 1 II 1930 r. kierowniczka placówki w Trąbkach Wielkich.

Nauczycielka związana była też z drużynami harcerskimi i gromadami zuchowymi, gdzie pełniła rolę opiekunki, czynnie udzielała się w Gminie Polskiej Związku Polaków, zatem wielokrotnie narażała się swoją postawą władzom lokalnym. Budynek ochronki w Trąbkach Wielkich już w 1930 r.

Kunegunda Pawłowska (1888-1945) (Makurath ok.1975: k.2)

był przedmiotem sporu pomiędzy władzami polskimi a gdańskimi, planowano eksmisję ochronki w lipcu 1930 r. (AP Gdańsk, KG Gdańsk, sygn. I 259/649: k. 11). Konflikt pomiędzy Polakami a władzami administracyjnymi niemieckimi oraz liczne apelacje w tej sprawie sprawiły, że sporem zajmował się Minister Spraw Zagranicznych i Delegatury RP przy Lidze Narodów w Genewie (AP Gdańsk, KG Gdańsk, sygn. I 259/649: k. 148-149; Gawęł 1931, s. 8-9). Senat gdański wydał zakaz pracy Kunegundzie Pawłowskiej pomiędzy 30 VIII 1932 a 12 VIII 1933 r. – po usunięciu tej decyzji powróciła do swojej służby.

Przed wybuchem II wojny światowej Pawłowska współpracowała z Pogotowiem Społecznym Przysposobienia Wojskowego Kobiet. Kunegunda została aresztowana w ochronce 1 IX 1939 r. razem z drugą nauczycielką, Anną Burdówną, rzekomo pod zarzutem repolonizacji ludności niemieckiej. Anna Burdówna (1911-2010) prowadziła szkołę w Szymankowie, a w momencie wybuchu wojny pełniła funkcję kierowniczkę szkoły w Ełganowie. Działaczki Macierzy Szkolnej po aresztowaniu zostały przewiezione do gdańskiego aresztu przy ul. Kurkowej, od 1940 r. przebywały w obozie w Ravensbrück. Tam obie wzięły udział w kobiecej akcji tajnego Związku Harcerstwa Polskiego „Mury”. Kunegunda Pawłowska została umieszczona w obozie Bergen-Belsen, gdzie zmarła na tyfus 11 V 1945 r., kilka dni po zakończeniu działań wojennych. Za swoją bohaterską postawę zyskała uznanie

już za życia, była jedną z bardzo cenionych działaczek polonijnych w Wolnym Mieście Gdańsku. W niektórych dokumentach nazywana jest pseudonimem Kanonik lub Kanoniczka (AWSP, sygn. K: 193/193 Pom: k. 26-27, 33-34, 39). Jej koleżance Annie Burdównie udało się przeżyć, po wojnie powróciła do rodzinnej Łodzi i pracowała w szkołach średnich (Januszewski 2023: 33).

Trudne losy placówek w okresie II wojny światowej

Wybuch II wojny światowej w sposób niezwykle brutalny dotknął polskich działaczy w Szymankowie; kolejarze i ich rodziny wraz z celnikami zostali zaatakowani i stracili życie.

Stacja kolejowa w Szymankowie (Simonsdorf) (polska-org.pl). Źródło: <https://polska-org.pl/8412328,foto.html?idEntity=8404037>

Ochronkę dla najmłodszych prowadziła tam Janina Sawicka, placówka mieściła się w budynku kolejowym wraz ze szkołą podstawową i miała opinię świetnie prosperującej. Janinie Sawickiej udało się przeżyć, ale nauczycielka szkoły Edyta Czoskówna z rodziną została rozstrzelana 24 listopada 1939 r. (Michmiel 2020: 16; 50; 74). Po 1 IX 1939 r. prześladowania i aresztowania nie ominęły innych ochroniarek, podobna sytuacja jak w Trąbkach Wielkich miała miejsce w Piekle. Tamtejsze siostry wraz z polskimi mieszkańcami wywieziono do więzień w Prusach Wschodnich, przede wszystkim w Malborku (Makurath ok.1975: k.18r). Natomiast Józefa Postrachowa, działaczka

polonijnych organizacji kobiecych i kierowniczka ochronki w Postołowie, trafiła do warszawskiego więzienia Pawiak, później przebywała w obozie w Majdanku, skąd uciekła do wsi Kocice. Po wojnie powróciła do Gdańska, gdzie działała społecznie i była radną Wojewódzkiej Rady Narodowej (ASWP, sygn. K – 323/323: k. 6).

Ochronki Macierzy Szkolnej w Sopocie (1931-1939)

Dzięki świetnie zachowanym dziennikom ochronki Macierzy Szkolnej w Sopocie (PAN BG, sygn. 5066, t. 1 i t.2)⁵ można zobaczyć, ile dzieci uczęszczało do placówki w latach 1931-1939, zbadać przekrój społeczny osób korzystających z wychowania oraz poznać cały harmonogram roku szkolnego – różniący się od współczesnego.

Dziennik ochronki w Sopocie (PAN Biblioteka Gdańska, sygn. 5066, t. 1 i t.2: k.2v- 3r.)

⁵ Dzienniki z pieczęciami Macierzy Szkolnej w Gdańsku zostały przekazane do Biblioteki Miejskiej (obecnej PAN Biblioteki Gdańskiej) w 1953 r.

W 1931 r. do ochrony uczęszczało 46 dzieci urodzonych w l. 1925-1928; ich rodzice najczęściej wykonywali zawód kupca, robotnika kolejowego, urzędnika kolejowego, urzędnika pocztowego, pojawili się też siodlarz, malarz, asesor kolejowy, piekarz, cieśla oraz szofer. W 1932 r. szeregi ochrony zasilaly dzieci robotników, kupców, urzędników, rzeźnika i krawca. W dzienniku z lat 1931-1934 odnotowano nieliczne osoby bezrobotne, większość dzieci była wyznania rzymskokatolickiego oraz miała polskie obywatelstwo. Odnotowano nieliczne dzieci niemieckie. W latach 1935-1939 zapisanych do sopockiej ochrony było 135 dzieci, w tym przeważająca większość wyznania katolickiego, jedna osoba wyznania greko-katolickiego (córka robotnicy), jedna osoba (syn radiotelegrafa) prawosławnego. Pojawiła się też osoba wyznania ewangelickiego, był to urodzony w 1936 r. Karol Toeplitz, syn kupca Artura (PAN BG, sygn. 5066, t. 2: k.4v). Karol Toeplitz był uznanym profesorem filozofii, autorem tłumaczeń dzieł duńskiego myśliciela Sorena Kierkegaarda, urodzonym w Sopocie i członkiem parafii ewangelicko-augsburskiej w tym mieście (Drapella 2013: s. 371-386; Nauka-polska.pl 2024)⁶. Z wychowania przedszkolnego w Sopocie korzystały także dzieci nauczycielskie, w tym Jerzy Behrendt, syn profesora Gimnazjum Erwina Behrendta (PAN BG, sygn. 5066, t. 2: k. 3r)⁷.

Karty dziennika sopockiej ochrony- wpisy z roku 1931 (PAN Biblioteka Gdańska, t. 1)

⁶ Karol Toeplitz zmarł 18.06.2024 r. (<https://nekrologi.wyborcza.pl/0,11,,577771,Karol-Toeplitz-nekrolog.html>).

⁷ Erwin Behrendt (1890-1939), który był jednym z najznamienszych działaczy Polonii gdańskiej, został zamordowany pod koniec 1939 r.

W dziennikach dokumentowano nieobecności dzieci, występujące choroby: zapalenie płuc, odra, koklusz; odnotowano raz dużo osób chorych na dyfterię; (PAN BG, sygn.5066, t.1: k.36r), wyprowadzki z miasta poszczególnych podopiecznych lub przejście ich do szkoły (najczęściej przenosili się do szkoły przy ul. Hitlerstrasse 719). Po analizie tych przedszkolnych dokumentów wiadomo, że w latach 30. XX w. zarządzane były większe przerwy od nauki w okresie Bożego Narodzenia i Wielkanocy, inne też były daty przerwy wakacyjnej niż obecnie obowiązujące w naszym kraju. W 1938 r. wakacje letnie trwały od 18 czerwca do 8 sierpnia, a w 1939 r. od 30 czerwca do 16 sierpnia.

Podsumowanie

Wychowawczynie ochronek, zarówno siostry, jak i świeckie opiekunki, były w przeważającej większości osobami młodymi, urodzonymi ok.1900 r. (Makurath ok. 1975: k.23r-26r). Ich oddanie polskiej oświacie i wychowaniu młodego pokolenia zasługuje na szacunek i pamięć. Losy poszczególnych nauczycielek młodego pokolenia polskich obywateli Wolnego Miasta Gdańska zasługują na dalsze badania. Warunki codziennej egzystencji siostr dominikanek były przez wiele lat dosyć ciężkie – mieszkały w drewnianych powojennych barakach, rozważano wybudowanie dla nich odpowiedniego klasztoru (Gawęł 1931: 17). Do ochronki sopockiej wedle zapisów w dziennikach uczęszczało wiele dzieci pochodzących z rodzin pracowników kolei, zarówno urzędników jak i robotników. Renoma placówek prowadzonych przez Macierz Szkolną w Gdańsku sprawiała, że zapisywano do nich także dzieci innej narodowości (Sopot, Ełganowo). Kolejarze polscy wraz z nauczycielami wnosili niezaprzeczalny i ważny wkład w życie kulturalne Wolnego Miasta Gdańska (Chodubski 2000: 68), na co wskazują liczne inicjatywy organizowane pod sztandarem Macierzy Szkolnej.

Źródła cytowań

- ARCHIWUM AKT NOWYCH (dalej AAN), Zespół: Akta Józefa Hallera (dalej Akta Hallera), Macierz Szkolna (Gdańsk). Listy, cegiełki na budowę ochronki i szkół polskich w Gdańsku, blankiety przekazów pocztowych: sygn. 2/341/0/1.2.2.2/47.
- ARCHIWUM PAŃSTWOWE W GDAŃSKU (dalej AP Gdańsk), Zespół: Komisarz Generalny Rzeczypospolitej Polskiej w Gdańsku (dalej KG Gdańsk), Subwencje pieniężne (1935-1936): sygn. I 259/781.
- ARCHIWUM PAŃSTWOWE W GDAŃSKU (dalej AP Gdańsk), Zespół: Komisarz Generalny Rzeczypospolitej Polskiej w Gdańsku (dalej KG Gdańsk), Tydzień Dziecka (1930-1931), sygn. I 259/784.
- ARCHIWUM PAŃSTWOWE W GDAŃSKU (dalej AP Gdańsk), Zespół: Komisarz Generalny Rzeczypospolitej Polskiej w Gdańsku (dalej KG Gdańsk), Sprawy społeczne: Gmina Polska i ochronki, subwencje (lata 30. XX w.), sygn. I 259/285.
- ARCHIWUM PAŃSTWOWE W GDAŃSKU (dalej AP Gdańsk), Zespół: Komisarz Generalny Rzeczypospolitej Polskiej w Gdańsku (dalej KG Gdańsk), Ochronka polska w Wielkich Trąbkach (1930-1931), sygn. I 259/649.
- ARCHIWUM PAŃSTWOWE W GDAŃSKU (dalej AP Gdańsk), Zespół: Komisarz Generalny Rzeczypospolitej Polskiej w Gdańsku (dalej KG Gdańsk), Ochronka polska w Ełganowie (1929-1933), sygn. I 259/650.
- ARCHIWUM PAŃSTWOWE W GDAŃSKU (dalej AP Gdańsk), Zespół: Komisarz Generalny Rzeczypospolitej Polskiej w Gdańsku (dalej KG Gdańsk), Ochronki i szkoły gdańskie w Polsce, sygn. I 259/651.
- BARYLEWSKA-SZYMAŃSKA, EWA (2020), 'Pierwsze gdańskie społeczne zakłady opieki nad małymi dziećmi w świetle statutu z 1870 roku', *Libri Gedanenses*: XXXVII, s. 83-109.
- BIBLIOTEKA NARODOWA (dalej BN), Dokumenty Życia Społecznego, sygn. XII 8b/p.4/25.
- CHODUBSKI, ANDRZEJ (2000), *Nauka, kultura i sztuka w Wolnym Mieście Gdańsku*, Toruń: Wydawnictwo Adam Marszałek.
- DANIELEWICZ, GABRIELA (1997), *Portrety dawnych Gdańszczan*, Gdańsk: Wydawnictwo Diecezji Gdańskiej „Stella Maris”.
- DRAPPELLA, MARIA (2013), 'Ponad pół wieku wspólnej drogi... Rozmowa z Czesławą i Karolem Toeplitzami', *Gdański Rocznik Ewangelicki*: VII, s. 371-386.
- FUNDACJA GENERAL ELŻBIETY ZAWACKIEJ, Archiwum Wojennej Służby Polek (dalej AWSP), Zespół: Inspektorat Gdańsk – kobiety: Kunegunda Pawłowska, sygn. K – 193/193 Pom.

- FUNDACJA GENERAL ELŻBIETY ZAWACKIEJ, Archiwum Wojennej Służby Polek (dalej AWSP), Zespół: Inspektorat Gdańsk – kobiety: Józefa Postrachowa, sygn. K – 323/323 Pom.
- GAWEL, BRONISŁAW (1931), *O polskość w Gdańsku – dziesięciolecie gdańskiej Macierzy Szkolnej*, Warszawa: nakładem autora.
- JANUSZEWSKI, BARTOSZ (2023), *Pomorscy pedagodzy. Ofiary II wojny światowej*, Gdańsk: Instytut Pamięci Narodowej Oddział w Gdańsku.
- Macierz Szkolna w Gdańsku: jej zadania i program pracy* (1928), Gdańsk: Nakładem Macierzy Szkolnej w Gdańsku.
- Macierz Szkolna w Gdańsku. Sprawozdanie z działalności zarządu za rok 1930* (dalej *Sprawozdanie*), r. IV.
- Macierz Szkolna w Gdańsku. Sprawozdanie z działalności zarządu za rok 1931* (dalej *Sprawozdanie*), r. V.
- MAKURATH, WANDA (ok.1975), *Ochronki Macierzy Szkolnej w Gdańsku 1919-1939. Wspomnienia i dokumentacja*, Polska Akademia Nauk Biblioteka Gdańska: sygn. 5146.
- MAMUSZKA, FRANCISZEK (1980), *Kaszubi oliwscy. Szkice z dziejów polonii oliwskiej w latach od około 1850 do 1945*, Gdańsk: Zrzeszenie Kaszubsko – Pomorskie Oddział w Gdańsku.
- MICHMIEL, SZCZEPAN (2020), *II wojna światowa wybuchła w Szymankowie, Żyrardów: Promohistoria – Histmag.org*.
- NAUKAPOLSKA.PL (2024), online: https://nauka-polska.pl/#/profile/scientist?id=7119&_k=4be2a1, [dostęp 1.02.2024]).
- <https://nekrologi.wyborcza.pl/0,11,,577771,Karol-Toeplitz-nekrolog.html> [dostęp 3.07.2024].
- Ochronka Sopoty: dziennik za lata 1931-1935*, Polska Akademia Nauk Biblioteka Gdańska (dalej PAN BG): sygn. 5066, t. 1.
- Ochronka Sopoty: dziennik za lata 1935-1939*, Polska Akademia Nauk Biblioteka Gdańska (dalej PAN BG): sygn. 506, t. 2.
- POLAK, HENRYK (1978), *Szkolnictwo i oświata polska w Wolnym Mieście Gdańsku 1920-1939*, Gdańsk: Zakład Narodowy im. Ossolińskich.
- POLSKA.ORG.PL (2024), 'Stacja kolejowa w Szymankowie', online: <https://polska-org.pl/8412328,foto.html?idEntity=8404037>, [dostęp 2.05.2024].
- ZAWIROWSKI, JÓZEF (1939), *Przewodnik po Gdańsku*, Gdańsk: Nakładem Macierzy Szkolnej w Gdańsku.